

LISONDA SINONIMIK MUNOSABAT ASOSIDA HOSIL BO'LGAN LEKSIK BIRLIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560441>

Xongeldiyeva Sevara

Termiz davlat universiteti 1- bosqich talabasi

Annotatsiya: *Bu maqolada leksemalararo munosabatlar, leksik- semantik munosabat, sinonimik munosabat asosida har xil paradigma hosil bo'lishi haqida mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *leksik-semantik munosabat, sinonimiya, dominant, ma'no sinonimlari, uslubiy sinonimlar, nutqiy sinonimlar, kontekstual sinonimiya.*

Tilda leksemalar orasida turli xil munosabatlar amal qiladi. Ba'zi munosabatlar ma'no asosida bo'lsa, boshqalari orasida shakily munosabatlar mavjud. Shu boisdan leksemalararo munosabatlarni ikkiga ajratish mumkin:

- 1) Leksik- semantik munosabatlar;
- 2) Leksik -shakliy munosabatlar.

Leksik- semantik munosabat deganda leksemalarning o'zaro ma'no asosidagi o'xshashlik va farqlari tushunilsa, leksik- shakliy munosabat sifatida leksemalarning o'zaro shakl asosidagi o'xshashlik va farqlari e'tiborga olinadi. Leksik birliklar lisonda turli semantic munosabat asosida har xil paradigma hosil qilgan holda mavjud bo'ladi. Sinonimik, antonimik, graduonimik, partonimik, giponimik munosabat ana shunday lisoniy munosabatlardir[1,164].

Leksik- semantik munosabatlardan sinonimiyaga keladigan bo'lsak, sinonimiya bu ma'nodoshlik hisoblanib, bitta ma'noni anglatuvchi turli shakldagi so'zlar hisoblanadi. Bu haqida R.R.Sayfullayevaning "Hozirgi o'zbek adabiy tili" asarida shunday deyilgan:

Sinonimiya - shaklan har xil, ammo bir tushunchani turli bo'yoq va ottenka tusi bilan ifodalaydigan leksemalar. Sinonim (gr.synonymos – "bir nomli") leksema orasidagi munosabat sinonimiya yoki sinonimik munosabat deb yuritiadi[4,111].

Sinonimik leksemalar sememalaridagi atash va vazifa sememasi aynan bir xil bo'lib, ifoda semasi farqlanadi. Masalan, kulmoq – tabassum qilmoq- hoholamoq- qahqaha otmoq – iljaymoq- hiringlamoq – ishshaymoq – tirjaymoq sinonimlar qatorida bosh umumiy ma'no ya'ni dominant bu – kulmoq sanaladi. Ma'nodoshlik qatoridagi mazkur leksemalarning barchasida atash semalari bir xil: "inson quvongan va huzurlangan paytidagi emotsional hodisa". Izohli lug'atda esa kulmoq – "yuz, ko'z harakatlari yoki turlicha tovush (lar) bilan xursandligini, zavq- shavqini ifodalamoq"[5] tarzida berilgan. Ammo ifoda sememalari har bir leksemada o'ziga xos. Aniqrog'i "shaxsiy munosabat" semasi, ijobiy va salbiy bo'yoq har bir leksemada

boshqacha namoyon bo'lgan. U kulmoq leksemasida “shaxsiy betaraf munosabat” ko'rinishida bo'lsa, tirjaymoq leksemasida “kuchli salbiy bo'yoqdorlik” munosabatiga ega.

Lug'aviy sinonimlar bir umumiy ma'noni bildirsa ham, ular ikki turga bo'linadi. Bular ijobiy va salbiy ma'nolarni bildiradi. Masalan, yuz so'zidan oraz, ruxsor, chehra so'zlari ijobiy ma'no bildirsa, bet, aft, bashara, turq, nusxa so'zlari salbiy ma'noni bildiradi[2]. Sinonimlarning bosh umumiy ma'nosi dominant deyiladi. Masalan, yuz dominant sanaladi. Sinonimik qatorda bitta so'z dominant bo'lib, barcha uslublarda qo'llana oladi. Ma'nodoshlik qatoridagi dominant leksemaning bir qancha o'ziga xos xususiyati bor[4,111]:

1) dominant leksemaning mazmuni boshqa leksemalarnikiga nisbatan “kambag'alroq” bo'ladi. Masalan, katta, ulkan, gigant. Qatorda katta leksemasida ulkan va gigant leksemasidagi ta'sir kuchi yo'q;

2) dominant leksemaning qo'llanish doirasi va miqdori boshqa ma'nodoshlarinikiga nisbatan keng va ko'p bo'ladi;

3) dominant leksema belgilanmagan ifoda semasiga ega bo'lganligi bois istalgan vqatda o'z ma'nodoshlarini almashtira oladi;

4) ma'nodoshlik qatori mansub bo'lgan katta sistemaga faqat dominant leksema kiradi;

Leksik sinonimlar quyidagi turlarga ajratiladi:

1. **Ma'no sinonimlari:** biror ma'no qirradi bilan farq qiladi, lekin birlashtiruvchi ma'nosi bir xil bo'ladi. Masalan, zarur, kerak, lozim, shart, darkor leksemalari “shart va zarur bo'lmoq” ma'nosi bilan sinonimik qatorga birlashadi, ammo ularda shu ma'noni ifodalash darajasi bir xil emas, u “zarur” dan “kerak” ga, “kerak” dan “lozim” ga, “lozim” dan “shart” ga, “shart” dan “darkor” ga qarab kuchayib boradi.

2. **Uslubiy sinonimlar:** bunda sinonimlar turli usublarda qo'llanishiga ko'ra va sinonimik qatordagi so'zlar ijobiy yoki salbiy bo'yoqli bo'lishiga ko'ra farqlanadi. Masalan, uslublarda qo'llanishiga: kulmoq – jilmaymoq, ko'krak – siyna juftliklaridagi siyna, jilmaymoq so'zlari faqat kitobiy uslublarga xos. Ijobiy va salbiy bo'yoqli bo'lishiga ko'ra masalan, ozg'in, nozik, qiltiriq; semiz, to'la, baqaloq sinonimlaridan nozik, to'la – ijobiy bo'yoqli so'zlar, qiltiriq, baqaloq – salbiy bo'yoqli so'zlar.

3. **Nutqiy sinonimlar:** nutqning u yoki bu turiga xoslanishi bilano'zaro farqlanadigan sinonimlar. Masalan, ozgina, picha, sal, xiyol, jinday, qittay, jichcha leksemalari faqat so'zlashuv nutqiga xoslangan[3,167].

Konteksual sinonimiya – til birligi sifatida o'zaro sinonim bo'lmagan leksemalarning ma'lum kontekst doirasida sinonimik munosabatga kiritilishi[3,168]. Masalan, to'plam va jurnal so'zlarining leksik ma'nolari bir xil emas: to'plam “ma'lum tartibda to'plangan bir turdagi narsalar yig'indisi; kolleksiya”[5] ni, jurnal esa “kitobcha yoki mjmuva shaklida belgili vaqtda chiqib turadigan davriy nashr”[5]

ni anglatadi., shunga ko'ra ular sinonim hisoblanmaydi, ammo ayrim nutqiy faoliyatimizda bu ikki leksema sinonimga aylanadi. Masalan, *“Maqolangizni shu to'plamda (jurnalda) nashr qildirishingiz mumkin”*.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, ma'nodoshlik paradigmasi doimo ochiq. Jamiyat, davr talabi asosida keraksizi iste'moldan vjiqib, qator yangilari bilan boyib boraveradi. Nutqda ma'nodoshlik qatorlari nutqning atash birliklari , iboralar, mustaqil leksema sememalarining turi, yasama so'z , so'z birikmasi, nutqiy ko'chma so'z bilan bo'lib, kengayib boradi. Bular kontekstual sinonim sifatida nutqning go'zalligi va boyligini ta'minlovchi vosita sanaladi[1,166].Turli shakldagi leksemalar bitta ma'no ostida birlashib, “sinonimlar uyasini” tashkil etadi.Hozirgi kunda sinonim so'zlardan nutqimizda to'g'ri foydalanish har birimizning burchimiz. Chunki, sinonimlarni noto'g'ri qo'llasak (uslubiy, ijobiy va salbiy bo'yoqdorlik jihatidan) so'zlayotgan nutqimizda ham g'alizlik paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Baxtiyor Mengliyev “Hozirgi o'zbek tili”. – T.: “ Tafakkur bo'stoni”, 2018 y, 164-166- b
2. Bekmuratova Xalima Maksatovna “O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami”.- Termiz
3. H.Jamolxonov “Hozirgi o'zbek adabiy tili”. – T.: “Talqin”, 2005 y, 167-168-b
4. R.R.Sayfullayeva “Hozirgi o'zbek adabiy tili”. –T. : “Innovatsion rivojlantirish nashriyot- matbaa uyi”,2020 y, 110-112-b
5. Elektron izohli lug'at.